

TARMOQ TEXNOGIYALARI VA INTERNET BAYONNOMALARI

MAMASOLIYEV XUMOYUN SHUHRAT O'G'LI

ANDIJON QISHLOQ XO'JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI

ZOOINJINERIYA (TURLARI BO'YICHA) YO'NALISHI

1-BOSQICH TALABASI

ODILJONOV NURILLO TOHIRJON O'G'LI

RAQAMLI IQTISODIYOT YO'NALISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14293237>

Kalit so'zlar: IP, TCP, HTTP, protocol, xavf, autentifikatsiya, VPN, IDS/IDP, shifrlash, himoyalash, kompyuter tarmoqlari, monitoring kiberxavfsizlik, insayder.

Ключевые слова: IP, TCP, HTTP, протокол, риск, аутентификация, VPN, IDS/IDP, шифрование, защита, компьютерные сети, мониторинг, кибербезопасность, инсайдер.

Annotatsiya

Ushbu maqolada tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalarining ahamiyati o'rganiladi. Tarmoq texnologiyalari qurilmamari va internet bayonnomalari turlari, ulardan samarali foydalanish atroflicha organib chiqiladi. Tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalari xavf-xatarlari o'rganilib, ularni bartaraf etish choralari tahlil qilinadi.

O'zbekiston Respublikasida iqtisodiy informatikani rivojlantirish tamoyillari birinchidan, zamonaviy axborot texnologiyalarini rivojlantirish, davlat muassasalari va xo'jalik subektlari, muassasa va tashkilotlar, xususiy shaxslar uchun axborot tizimlarini yo'lga qo'yish, ikkinchidan iqtisodiyot, fan, ta'lim, ijtimoiy sohada axborot tizimlarini shakllantirishga ko'maklashish va uchinchidan Respublikaning jahon axborot tizimlari va xalqaro tarmoqlarga ulanishni ta'minlashdan iborat.

Internet bayonnomasi. TCP/IP bayonnomalari yig'masidan iborat tarmoq pog'onasi bayonnomasi. IP bayonnomalarda tarmoqdagi har bir kompyuterga to'rt xonalik IP-manzili (4 bayt) mos qo'yiladi. Shu bilan birga nimtarmoqdagi kompyuterlar manzilning umumiy boshlang'ich bitlari bilan birlashtiradi. Hamma joyda IP bayonnomasining 4 rusumi (IPv4) tarqalib ketgan, u RFC791 da tasvirlangan. Shuningdek, bayonnomaning yangi 6 rusumi (IPv6) ishlab chiqilmoqda.

Asosiy qism

1. Tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalarining turlari

Tarmoq texnologiyalari - bu kompyuter va qurilmalarni bir-biri bilan bog'lash uchun ishlatiladigan usullar va texnologiyalar majmuasidir

Tarmoq texnologiyalari yoki Kompyuter tarmoqlari;

Asosan 3 turga bo'linadi:

- **Lokal tarmoqlar** (LAN-Local Area Network) - Mahalliy tarmoq hisoblanib, faqat cheklangan joylarda ishlaydi, masalan, uy yoki ofisda ishlatiladi.

Bunga misol qilib: Ethernet tarmog'ini keltirish mumkin

- **Mahalliy tarmoqlar** (WAN-Wide Area Network) - Keng maydon tarmog'i. Bir nechta local tarmoqlarni o'z ichiga oladi. Geografik jihatdan uzoq joylarni bog'laydi

Misol uchun: Internet-eng katta WAN tarmoq hisoblanadi

- **Global tarmoqlar** (MAN-Metropolitan Area Network) - Butun dunyoni internet bilan bog'lashga xizmat qiladi. Buning tarkibida bir qancha Lokal va Mahalliy tarmoqlar mavjud

Misol qilib: Arpanet eng katta global tarmoq hisoblanadi

Qo'shimcha Tarmoq texnologiyalari:

- **Simsiz lokal tarmoq** (WLAN-Wireless LAN)-Simsiz texnologiya yordamida ishlaydigan tarmoq

Misol uchun: Wi-Fi

- **Shaxsiy tarmoq** (PAN-Personal Area Network)-Shaxsiy qurilmalar o'rtasidagi qisqa masofadagi tarmoq

Misol qilib: Bluetooth

- **Xavfsiz qidiruv tarmog'I** (VPN-Virtual Private Network)-Internet orqali maxfiy va xavfsiz bog'lanishni taminlaydi

Misol qilib: Korporativ tarmoqlarda keng qo'llaniladi

Internet bayonnomalari turlari

Internet bayonnomalari-bu tarmoqdagi qurilmalar orasida ma'lumotlar almashinuvini boshqaruvchi qoidalar majmuasidir.

Eng mashhur internet bayonnomalari:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol) Veb-sahifalarni yuklash uchun ishlatiladi
- FTP (File Transfer Protocol)-Fayllarni tarmoqqa yuklash yoki tarmoqdan yuklab olish uchun qo'llaniladi
- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-Elektron pochta xabarlarini jo'natish uchun ishlatiladi
- POP3(Post Office Protocol v3) va IMAP (Internet Messenge Access Protocol)-Elektron pochta xabarlarini Qabul qilish uchun ishlatiladigan bayonnomalar
- TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)-Internetning asosiy bayonnomasi
- TCP-Ma'lumotni ishonchli yetkazib beradi
- IP-Ma'lumotni manzillarga yo'naltiradi
- DNS (Domain Name System)-Domain nomlarini IP-manzillarga aylantirish uchun ishlatiladi
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-Avtomatik ravishda IP-manzilni belgilaydi
- SNMP (Simple Network Management Protocol)-Tarmoq qurilmalarini boshqarish va Monitoring qilish uchun qo'llaniladi

Hozirgi davrda tarmoq texnologiyalari insonlar hayotini tubdan o'zgartirib yubordi. Internet rivojlanayotganligi va kengayib borayotganligi tufayli hozirgi paytda qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar hohlagan ma'lumotlaringizni topib olishingiz mumkin

Internet tarmoqlari tezligi, xavfsizligi va kengayuvchanligi qanday muhokamalarga sabab bo'ladi

Internet tarmoqlari tezligi foydalari va zararlari

- Foydalari: Internet tarmoqlari yuqori tezlikda ma'lumotlarni topish, uzatish kabilarga xizmat qiladi. Masalan, katta hajmdagi fayllarni yuklash va yuklab olish juda tez amalga oshiriladi. Onlayn ta'lim,telemedicsina va masofadan ishlashda yuqori internet tezligi zarur. Tezkor internet xizmatlari orqali (You tube, Netflix) va onlayn o'yinlarni kechikishlarsiz ishlashiga imkon beradi

- Zararlari: Yuqori tezlik o'z navbatida xizmatlari qimmat hisoblanib, rivojlanayotgan hududlar uchun qiyinchilik tug'diradi. Yuqori tezlikdagi internet qurilmalar va infratuzilmalardan ko'p energiya talab qiladi, bu ekologik ta'sirga olib keladi. Dunyo bo'ylab yuqori tezlikdagi internetga ulanish imkoniyati notekis taqsimlangan

Tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalari xavf-xatarlari

Kiberhujumlar va ularning oqibatlarini

Xavf:

- DDos (Distributed Denial of Service)-Tarmoqlarni haddan tashqari yuklash orqali xizmatlarni ishdan chiqarish
- Malware (Malicious Software)-Qurilmalarga zararli dasturlarni joylashtirish va ma'lumotlarni garovga olish
- Phishing (Firibgarlik)-Foydalanuvchilarni aldab, ularning maxfiy ma'lumotlarini qo'lga kiritish

Bularning oqibatida korxonalar va shaxslar katta moliyaviy zarar ko'radi, xizmatlarning vaqtincha ishlamasligi tufayli foydalanuvchilar ishonchi buziladi, shaxsiy ma'lumotlar tarqalib ketishi yoki noto'g'ri qo'llanilishi ham mumkin.

Eski bayonnomalardan foydalanish, tarmoqdagi ma'lumot oqimlarini noto'g'ri yo'naltirish, shaxsiy ma'lumotlarning o'g'irlanishi yoki noto'g'ri ma'lumotlarning qo'llanilishi, eski qurilmalar va bayonnomalarning ishlatilishi, qo'shimcha xavfsizlik vositalari ehtiyojlariga jiddiy yondashilmaganligi.

Bularning oqibatida esa: Tarmoqdagi ma'lumotlar o'g'irlanishi mumkin, hujumchilar orqali tarmoq nazoratga olinishi mumkin, Bayonnomalar orqali noqonuniy faoliyatlar amalga oshirilishi mumkin.

Tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalari xavf-xatarlarini oldini olish uchun dasturiy ta'minot va bayonnomalarni tez-tez yangilab turish, qurilmalarni zararli dasturlardan himoyalash uchun antiviruslar o'rnatish, tarmoqlar orqali ruxsatsiz kirishlarni bloklash, ma'lumotlarni shifrlab qo'yish, qurilmalarga parollar o'rnatish, foydalanuvchini qo'shimcha tasdiqlash mexanizmi bilan ximoya qilish, xavfsiz saytlarni tanlash lozim.

Ushbu choralarni ko'rish orqali, xavf-xatarlarni sezilarli darajada kamaytirish mumkin

Xulosa.

Tarmoq texnologiyalari va internet bayonnomalari bugungi dunyoning ajralmas bir qismi bo'lib bormoqda. Shu bilan birga foydalanuvchilar orqali xavf-xatarlarni kamaytirish, yangi texnologiyalarni joriy qilish, axborot texnologiyalari almashinuvini tezlashtirish imkoniyatlarini yanada takomillashtirish zarur. Bugungi davrda hamma texnologiyalar internet orqali ishlayotgan. Internet tezligini oshirish, yana yangi resurslarni joriy qilish va xavfsizlik choralarni yanada yangilash zarur.

References:

1. "Axborot-Kommunikatsiya texnologiyalari Qishloq xo'jaligida" -Toshkent,2022
2. Axborot Komunikatsiya Texnologiyalari-Toshkent,2017
3. O. Abduraxmonov "Development of a structure for implementation of parallel algorithms based on cubic splines in a multiple nuclear processor" International Journal of Engineering and Information Systems //Vol. 5, Issue 5., Pages: 63-66,2021 y.

4. O. Abduraxmonov “Ko‘p yadroli protsessorda kubik bazisli splaynlar asosida parallel algoritmlarni amalga oshirish tuzilmasini ishlab chiqish” Academic Research In Educational Sciences Scientific Journal // Vol.2,Issue3.,Pages: 628-633,2021 y.
5. O. Abduraxmonov “Some methods of signals digital operation” International journal for advanced research in science & technology // Vol.10, Issue 06., Pages: 1-4, 2020 y.
6. Abduraxmonov Odiljon Qobulovich: Pandemiya sharoitida “Axborot-kommunikatsion texnologiyalari”dan foydalanib,elektron ta’lim shakliga o’tishning o’ziga xos xususiyatlari. “International scientific-online conference on innovation in the modern education system. Washington University in St.Louis.
7. Usmanova Mavluda Soyibjon qizi, Karimov Otabek Raximovich, Mamatov Shohruxbek Muhammadjon o’g’li “OLIV TA’LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYARDAN FOYDALANISHNING ILMIY METODIK ASOSLARI” “XALQ TA’LIMI XODIMLARINI “UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH”GA MOSLASHISH JARAYONINING IJTIMOIV-PEDAGOGIK MUAMMOLARI” MAVZUSIDAGI ILMIYAMALIY ANJUMANI 2022-yil 31-oktyabr.
8. Usmonova Mavludaxon Soyibjon qizi “TA’LIM MUASSASALARIDA ELEKTRON O’QUV ADABIYOTLARIDAN FOYDALANISH” INTEGRATSIYALASHGAN TA’LIM VA TADQIQOTLAR JURNALI JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION AND RESEARCH MAY 2023 8.Усмонова Мавлудахон Сойибжон қизи, Каримов Отабек Рахимович, Маматов Шохрухбек Муҳаммаджон ўгли “ИҚТИСОДИЁТДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ” «Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya 2022
9. Usmonova Mavludaxon Soyibjon qizi "Library of Programming Languages Python" Easy Delivery Methods Using Modern Information Communication Tools” European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 1, Issue 1, April, 2023
10. Usmonova Mavludakhon “Operating Principles and Applications of Blockchain Technology” European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices ISSN (E): 2938-3625 Volume 1, Issue 9, December, 2023